

Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

I Всеукраїнська науково-практична конференція
здобувачів вищої освіти і молодих учених
(з міжнародною участю)

**СУЧАСНА ОСВІТА В ГЛОБАЛЬНОМУ
І НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ, ЕФЕКТИВНІ
РІШЕННЯ**

Збірник матеріалів

2024 р.

І Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) здобувачів вищої освіти і молодих учених
«Сучасна освіта в глобальному і національному вимірах: виклики, загрози, ефективні рішення»
(м. Тернопіль, 17 жовтня 2024 р.)

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ
МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ
ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

СУЧАСНА ОСВІТА В ГЛОБАЛЬНОМУ І НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ: ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ, ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції
здобувачів вищої освіти і молодих учених
(з міжнародною участю)

17 жовтня 2024 року

Тернопіль 2024

УДК 37:005.745
С 91

ISBN 978-617-595-129-3

*Рекомендовано вченою радою
Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
(протокол № 3 від 22 жовтня 2024 р.)*

Рецензенти:

Кравець В. П., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, радник ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Пантюк М. П., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Повідайчик О. С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

С 91 **Сучасна освіта в глобальному і національному вимірах: виклики, загрози, ефективні рішення** : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (з міжнародною участю) (м. Тернопіль, 17 жовтня 2024 р.) / упоряд.: Г. М. Мешко, І. М. Шульга. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. 717 с.

У збірнику подано тези доповідей учасників I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (з міжнародною участю) «Сучасна освіта в глобальному і національному вимірах: виклики, загрози, ефективні рішення». Проаналізовано актуальні питання розвитку системи освіти в умовах сучасних викликів і загроз, запропоновано конкретні шляхи вирішення наявних проблем у національному та глобальному контексті. Матеріали охоплюють широкий спектр тем, серед яких: методологічні засади розвитку освіти; інноваційні підходи до організації освітнього процесу в умовах запровадження Концепції Нової української школи; проблема підготовка педагогічних кадрів; реалізація спеціальної та інклюзивної освіти; соціопсихологічні основи освітньої діяльності; а також особливості управління закладами освіти в умовах воєнного стану.

Збірник містить результати наукових теоретико-емпіричних досліджень здобувачів вищої освіти і молодих учених, які спрямовані на розв'язання актуальних проблем у сфері освіти.

*За достовірність даних, точність формулювань і висновків
несуть відповідальність автори матеріалів.*

ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО ОРГАНІЗАТОРІВ..... 20

СЕКЦІЯ № 1.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Й ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ

Nevidoma Anna

AI and Education: Challenges and Opportunities 21

Баран Анжеліка

Забезпечення права на освіту під час дії воєнного стану: правові виклики та механізми реалізації..... 24

Боднар Алла

Патріотичне виховання в умовах сучасних викликів..... 28

Волч Любомир, Горбатюк Галина, Волч Ірина, Михайлишин Галина, Бубняк Юрій

Особливості розвитку змішаного навчання через цифровізацію освітнього процесу в умовах воєнного часу..... 32

Горішна Оксана

Розвиток безпечної школи в умовах воєнного часу на основі гуманістичного підходу..... 37

Гумен Юрій

Переваги та недоліки дистанційної форми навчання..... 41

Жмурко Олександр

Формування екоетичного світогляду людини як завдання сучасної освіти в умовах сьогодення..... 44

Зарихта Ольга

Національна ідея як визначальний чинник розвитку сучасної освіти..... 47

Захаревич Марина

Методологічні засади й особливості розвитку освіти в умовах сучасних викликів і загроз..... 50

Кекот Світлана Баланс цифрової мудрості – роль штучного інтелекту в сучасній школі.....	54
Комарова Дар'я Потенційні переваги та небезпеки штучного інтелекту.....	59
Костишин Наталія Особливості організації дистанційного навчання в умовах війни.....	63
Литвинюк Галина Неформальна освіта як вектор розвитку післядипломної освіти.....	65
Мажан Ольга Освіта як інструмент формування соціальної згуртованості під час збройних конфліктів.....	68
Маланій Анастасія Освіта під час війни: проблеми та виклики для закладів загальної середньої освіти.....	72
Наконечна Тетяна Стратегія розвитку закладу освіти (позашкільної).....	75
Потіха Оксана, Чоп Тамара Вища бібліотечно-інформаційна та архівна освіта в контексті європейської інтеграції України.....	80
Світницька Ірина, Яцюк Світлана Інтелектуальні інформаційні технології в дистанційному навчанні...	85
Сеньовська Надія, Скуратко Тетяна Освітній волонтерський проект «Україні потрібен кожен»: патріотичне виховання дітей та молоді в умовах воєнного стану.....	88
Скурський Тарас Особливості вищої медичної освіти в умовах воєнного стану в Україні.....	93
Сулима Ольга Складнощі та виклики дистанційного навчання.....	96

Томашевська Лариса

Змішане навчання в умовах війни: виклики та можливості для шкільної освіти..... 99

Федірко Андрій

Деонтологічна культура лікарів-стоматологів..... 104

Федун Галина

Професійний розвиток педагогів в умовах воєнного стану..... 108

Щедрина Марія

ChatGPT як інструмент освіти впродовж життя..... 112

Яртим Оксана

Формування світоглядних позицій Любові Якубовської..... 115

СЕКЦІЯ № 2.

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ
ОСВІТИ У ВИМІРАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ**

Бобрик Мар'яна

Основні чинники використання інтерактивних технологій для розвитку комунікативної компетентності у молодших школярів..... 117

Гулян Людмила

Значення координаційних здібностей для загального розвитку учнів початкових класів..... 123

Дец Юлія

Педагогічні умови розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності..... 126

Камінська Вікторія, Цимбаліста Юлія

Письмо як вид мовленнєвої діяльності..... 131

Квет Юлія

Засоби формування національної свідомості молодших школярів на уроках мистецтва..... 135

Клід Христина

Особливості підвищення рухової активності молодших школярів із допомогою рухливих ігор і фізичних вправ..... 140

Ковбасюк Анастасія

Особливості формування мотивації до навчання в учнів початкових класів..... 143

Лалак Лілія

Роль ефективної взаємодії школи та сім'ї в розвитку особистості дитини..... 146

Морозюк-Сорока Марія

Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення частин мови в початковій школі..... 149

Смолюк Світлана

Міжособистісна взаємодія вихованців в закладі дошкільної освіти.. 153

Типусяк Тетяна

Особистісна фізична культура учнів початкових класів..... 157

Тіхонова Олена

Моделювально-конструктивна діяльність дітей середнього дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема..... 161

СЕКЦІЯ № 3.

**НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ДОСВІД, РЕАЛІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.**

**НАПРЯМИ І ЗМІСТ РЕФОРМУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ**

Алієв Хан

Переваги та виклики Нової української школи..... 165

Бибик Ярослав

Розвиток навичок критичного мислення учнів під час викладання англійської лексики..... 168

Більчук Людмила

Профільна школа: успішний та конкурентоспроможний випускник майбутнього..... 171

Буяк Галина

Реформування загальної середньої освіти: сучасний стан та напрямки розвитку..... 177

Гнатюк Юлія Візуалізація моделі профільної школи засобами інфографіки.....	180
Горошко Олександр Когнітивна роль візуалізації в засвоєнні математичних знань.....	184
Грабовська Зоряна Роль музею історії закладу освіти у формуванні ціннісно-особистісних орієнтирів учнівської молоді.....	188
Грегоращук Юлія Історія розвитку професії радника з професійної орієнтації в школах США.....	192
Гученко Вікторія Формувальне оцінювання учнів з математики: труднощі реалізації та інтерпретації.....	197
Дорошенко Данііл Проблеми та перспективи розвитку математичної освіти в умовах реформування системи освіти.....	201
Євменова Ганна Практико-орієнтовані задачі з математики: які питання хвилюють сучасних учнів?	205
Зубчик Микола TED-TALKS як платформа для розвитку навичок публічного мовлення в 10–11 класах.....	209
Ютов Ярослав Цифрові технології у вивченні фізики в середній школі.....	212
Камуля Світлана Формування предметної компетентності учнів з фізики методами інтерактивного навчання.....	215
Коляда Юлія Інтернет-олімпіада з фізики як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у сучасному освітньому контексті.....	219
Красних Олена Теоретико-методологічні аспекти розвитку пізнавальних здібностей здобувачів освіти.....	224

Літвінова Ксенія

Інтерактивні інструменти для вивчення математики в школі..... 228

Михальчук Антоніна

Загальна характеристика інтерактивних способів навчання в образотворчому мистецтві (середня освіта)..... 231

Нетикша Кирило, Кудінов Микола

Активізація навчальної діяльності учнів за допомогою енерджайзер-вправ у реаліях Нової української школи..... 235

Панасюк Софія

Інтеграція показникових і логарифмічних рівнянь та нерівностей з іншими розділами математики та природничих наук у старшій школі..... 240

Петрова Олена

Використання сучасних освітніх технологій як дієвий спосіб формування позитивного іміджу закладу освіти..... 243

Романов Олександр

Важливість оновлення матеріально-технічного обладнання кабінетів фізики та хімії..... 248

Свирид Андрій

Вплив варіанта відповіді «Я не знаю» на точність тестової перевірки іншомовної лексичної компетентності..... 252

Сєрий Леонід

Формування та вдосконалення вмінь та навичок учнів з графічної грамоти..... 256

Стахів Андріана

Запобігання та подолання булінгу в закладах загальної середньої освіти як складова створення безпечного освітнього середовища... 260

Татарин Тетяна

Соціальні мережі як інноваційний інструмент навчання математики..... 263

Травянко Вікторія

Робота з інформацією як вид навчальної діяльності учнів у модельних навчальних програмах «Біологія. 7–9 класи»..... 265

Федоруц Микола

Формування дослідницької компетентності старшокласників у процесі вивчення курсу «Основи наукових досліджень»..... 269

Чунтук Олена

Підвищення мотивації до навчання фізики через встановлення міжпредметних зв'язків..... 274

СЕКЦІЯ № 4.

**ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ, ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЦОЇ ТА ВИЦОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ
РЕФОРМ І ВИКЛИКІВ**

Xiong Qiuling

Factors of Influence of Chinese Traditional Music on the Aesthetic Development of College Students in China..... 278

Абдула Катерина

Формування ціннісних орієнтацій у професійній діяльності майбутніх учителів початкових класів..... 281

Агапоненко Марія, Степанчук Наталія

Мотивація пізнавальної діяльності здобувачів освіти..... 284

Алієв Еміль

Формування цифрової грамотності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін в осередку ЗВО..... 286

Баранюк Василь

Ритмічна гімнастика як ефективний метод професійної підготовки майбутніх акторів..... 289

Басанець Олександр

Структура міжкультурної толерантності та її взаємозв'язок із полікультурним середовищем..... 293

Волкова Наталія

Технологічний підхід як ресурс продуктивності професійної підготовки майбутніх учителів технологій (технологія приготування страв)..... 297

Гавришок Олег Професійна відповідальність як умова конкурентоспроможності фахівців у сфері ІТ-технологій.....	301
Гарбич Ярослав Сучасні тенденції організації професійної освіти майбутніх фахівців сфери туризму у закладах фахової передвищої освіти.....	306
Го Цзянькунь Проблеми підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до комунікативної взаємодії з молодшими школярами в КНР.....	310
Горин Оксана, Костюк Юлія, Нагорна Юлія Основні напрямки роботи Ради молодих вчених Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.....	313
Євтифієв Андрій Необхідність підготовки майбутніх магістрів фізичної культури та спорту до організації оздоровчих і спортивних заходів в умовах сучасних викликів.....	317
Камуля Світлана Професійно-орієнтоване навчання майбутніх підземних електрослюсарів у процесі вивчення математики.....	320
Кваша Андрій Критерії, показники та рівні підготовки майбутніх учителів до запобігання та протидії булінгу.....	324
Лазарук Андрій Удосконалення освітньо-професійної підготовки майбутніх психологів на засадах вчинкового підходу.....	327
Леськів-Бондарчук Ганна Структура, критерії, показники сформованості готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до спортивно-оздоровчої роботи з людьми третього віку.....	332

**Марків Віктор, Даниляк Богдана, Колодій Ярина,
Лихолат Ірина**

Студентське наукове товариство «Природничі горизонти» як приклад організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти..... 337

Науменко Наталія

Перспективи модернізації підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації безпекоорієнтованого освітнього середовища в умовах ризиків..... 341

Опольський Михайло

Формування критичного мислення студентів у процесі вивчення економічних дисциплін..... 346

Остапчук Андрій

Виховна система як джерело інноваційних процесів у коледжах в умовах невизначеності..... 352

Пацалюк Лілія

Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх фотохудожників у процесі системно організованої фахової підготовки..... 355

Посвистак Андрій

Особливості використання штучного інтелекту у підготовці молодших бакалаврів-програмістів в умовах дистанційного навчання..... 358

Прищепов Микола

Роль інноваційних технологій у підготовці майбутніх учителів до професійної діяльності..... 362

Сидоренко Олександр

Педагогічна творчість викладача вищої школи як відповідь на сучасні освітні виклики..... 367

Шаршаткін Данило

Особливості педагогічної діагностики професійної компетентності майбутніх офіцерів – фахівців з організації розвідувально-інформаційної роботи..... 372

Шеїна Ірина

Формування професійного іміджу майбутніх викладачів закладів вищої освіти у процесі фахової підготовки в контексті освітніх вимог та викликів..... 376

Шостакієвська Надія

Формування управлінських навичок у слухачів інженерних спеціальностей як основа їхнього лідерського розвитку..... 381

**СЕКЦІЯ № 5.
ІННОВАЦІЇ В ГАЛУЗІ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ**

Базиліук Марія

Моніторинг якості інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти..... 383

Березіна Ірина

Можливості цифрових технологій для учнів з особливими освітніми потребами..... 388

Бренич Ірина

Діагностика мовленнєвого розвитку (мовленнєвих порушень) у дітей раннього віку..... 392

Брушневська Ірина

Формування механізмів мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення..... 396

Василак Ольга

Інклюзивна компетентність учителя як невід’ємна складова освітнього процесу..... 400

Зіньків Ірина

Підготовка фахівців раннього втручання в Україні..... 403

Зузяк Надія

Освітній процес закладу загальної середньої освіти: інклюзивний аспект..... 409

Комарова Ольга

Проблеми професійної підготовки студентів-логопедів до взаємодії з батьками дітей з тяжкими порушеннями мовлення: шляхи подолання..... 415

Конопля Тетяна

Корекція мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення у процесі ігрової діяльності..... 418

Кравець Ніна

Інновації на уроках української літератури в роботі з учнями з інтелектуальними порушеннями..... 422

Лізогуб Вікторія

Дидактична модель профілактики порушень писемного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення III рівня..... 425

Мельничук Сергій

Розвиток мовлення та його етапи у дітей від народження до 3 років... 430

Мензатюк Анна

Логоритмічні заняття в системі корекції мовлення дітей, які не розмовляють..... 433

Мостецька Олена

Проблеми підвищення кваліфікації педагогів за напрямом: інклюзивна освіта..... 441

Пенцак Вікторія

Ігрові методи у роботі з дітьми дошкільного віку із мовленнєвими порушеннями..... 446

Пилипишин Максим

Вітчизняний нормативно-правовий супровід інклюзивного навчання..... 450

Поліщук Віра, Забожак Олеся

Використання бібліотерапії у корекції лексико-граматичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення..... 454

Рудь Олена

Дидактична гра як засіб розвитку усного мовлення учнів із особливими освітніми потребами..... 457

Сагайдачна Наталія

Особливості мовленнєвого розвитку дітей з РАС..... 462

Сеньків Володимир

Альтернативні олімпіади в системі інклюзивної освіти дітей з особливими потребами..... 465

Сидорук Анастасія

Психолого-педагогічна підтримка батьків дітей з розладами аутистичного спектра в умовах системи раннього втручання..... 469

Січкарук Оксана

Основні принципи діагностики та логопедичної корекції порушень мовлення..... 472

Сукачова Єлизавета

Зміст роботи з розвитку зв'язного монологічного мовлення дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення III рівня засобами образотворчої діяльності..... 475

Теодозів Віталій

Інклюзивний аспект у роботі вчителя природничих дисциплін..... 481

Федус Уляна

Принципи взаємодії фахівців та батьків здобувача із особливим освітніми потребами..... 485

Цегельник Тетяна, Гарасим Яна

Логопедична діагностика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку..... 490

Чаговець Тетяна

Вплив аналітико-синтетичної діяльності на формуванням писемного мовлення у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовлення..... 495

Шульга Ірина

Використання методу арттерапії у роботі з дітьми як спосіб збереження психічного здоров'я у час війни..... 499

СЕКЦІЯ № 6.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КООРДИНАТАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

Ding Ming Methods of Forming Stress Resistance of Future Managers.....	503
Боднар Катерина Психологічні особливості розвитку асертивності у старшому шкільному віці.....	507
Букрєєва Ольга Планування і організація інформальної освіти в діяльності педагога.....	511
Величко Каріна Сутність процесу інтеграції теоретичних та практичних психолого-педагогічних знань.....	515
Вершигора Соломія Психологічні особливості конкурентоспроможності фахівця у період викликів та загроз.....	518
Вінничук Мирослава Розвиток фасилітативних здібностей майбутніх педагогів як основа діалогізації освітнього процесу.....	521
Гарасимів Юлія Булінг як суспільна та освітня проблема.....	525
Головко Юлія Соціально-психологічні чинники становлення материнської ідентичності жінки.....	528
Дмитрів Аліна Соціально-психологічні чинники ефективності стилів управління у закладах фахової передвищої освіти.....	533
Затерта Зоряна Ціннісні орієнтації студентів в умовах війни.....	538

Іванчишена Яна Психологічні особливості реклами в соцмережах та їх роль у просуванні бренду.....	542
Ільчук Анастасія, Савелюк Наталія Психолінгвістичний портрет сучасного молодіжного лідера.....	545
Іскерський Іван Самоменеджмент фахівця соціономічного профілю як фактор ефективності його професійної діяльності.....	550
Жеманюк Світлана Сучасний стан дослідження феномену благополуччя.....	555
Климчук Діана Психологічні особливості прояву перфекціонізму у ранній дорослості.....	559
Кравченюк Тетяна Психологічні особливості розвитку організаційної культури в бізнес-компаніях.....	563
Кравчина Тетяна Роль педагогічної рефлексії у процесі формування мотивації вивчення іноземної мови в майбутніх фахівців соціономічного профілю.....	567
Лу Цзе Потенціал дидактико-комунікативного середовища для формування навичок інтеркультурного спілкування.....	571
Мазурчак Лідія Лікарі-євреї у підпіллі Української Повстанської Армії.....	574
Мороз Марія Освіта та саморозвиток менеджерів з продажу: ключ до успіху в сучасному бізнесі.....	578
Мохната Тетяна Чинники регулювання ефективності професійної діяльності у кризових ситуаціях.....	582

Несмашна Галина Психологічні передумови подолання освітніх втрат в часі війни.....	588
Нігрецкул Віталій Усвідомленість вибору професії лікаря: до постановки питання.....	592
Опейда Людмила, Опейда Артур Критичне мислення як фактор становлення сучасної особистості...	595
Орап Марина, Пелих Інна Завдання та способи оптимізації соціально-психологічного клімату в організації.....	598
Підчасов Євген, Романік Юлія Професійна самореалізація як фактор запобігання вигорання працівників банківської сфери.....	602
Пошва Діана Соціальні мережі та їх вплив на девіантну поведінку підлітків.....	606
Семенчук Катерина Образ матері в прозових творах Лесі Українки.....	610
Стецик Ірина Роль ціннісних орієнтацій у професійному самовизначенні старшокласників.....	613
Феленюк Анастасія Психологічні особливості особистісних чинників мотивації волонтерської діяльності.....	616
Хархаль Лариса Психологічні чинники духовного саморозвитку особистості зрілого віку у процесі самопізнання: теоретичний аспект.....	621
Чернецька Анна До проблеми конфліктів у професійній діяльності педагогічних працівників: гендерний аспект.....	627
Шустікова Софія Шкільний булінг: причини та профілактика.....	632
Щербина Костянтин Корпоративний тренінг як ефективна форма навчання командоутворення.....	635

СЕКЦІЯ № 7.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Гончарук Ірина

Засоби формування гендерної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти..... 640

Катриченко Карина

Актуальні питання управління закладами освіти в умовах воєнного стану в Україні..... 648

Клим'юк Інна

Чинники управління закладами загальної середньої освіти на засадах особистісно орієнтованого підходу..... 653

Колодій Алла

Система комунікативного менеджменту як інструмент зростання якості управління закладом освіти..... 658

Колодій Ярина

Організаційна культура закладу освіти: інклюзивний аспект..... 661

Косович Оксана

Актуальні питання управління закладами освіти в умовах воєнного стану в Україні..... 666

Осін Ігор

Інтеграція інформаційних технологій в управлінську діяльність керівника закладу загальної середньої освіти..... 669

Парфенюк Наталя

Управлінські ролі менеджера освіти в умовах змін..... 672

Перун Наталія

Управління розвитком педагогічної майстерності вчителів у координатах діяльності керівника закладу загальної середньої освіти..... 676

Синичин Оксана

Управління процесом забезпечення ментального здоров'я суб'єктів освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти... 680

Слободян Ольга

Управління розвитком професійної стресостійкості та резильєнтності педагогів у закладі загальної середньої освіти..... 684

Удич Мар'яна

Проблема ресурсів у роботі керівника закладу освіти..... 689

Шевченко Наталія

Значення лідерської компетентності керівника закладу загальної середньої освіти для забезпечення функціональності внутрішньої системи якості освіти закладу в умовах воєнного стану..... 693

Шкода Марина

Структура інтеграції самоменеджменту в системи управління якістю освітнього процесу в освітніх закладах..... 698

Шкула Павло

Стратегічне управління закладом освіти як науковий феномен..... 702

Шум'як Наталія

Учнівське самоврядування як засіб організації якісного освітнього простору..... 707

Юнко Марія

Професійна компетентність керівника закладу освіти: інклюзивний аспект..... 712

ВСТУПНЕ СЛОВО ОРГАНІЗАТОРІВ

Дорогі читачі!

Раді презентувати вам збірник матеріалів I-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (з міжнародною участю) «Сучасна освіта в глобальному і національному вимірах: виклики, загрози, ефективні рішення», яка відбулася 17 жовтня 2024 року на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Сьогодні освіта стикається з серйозними викликами, серед яких на першому місці – війна в Україні, що обумовлює економічні та соціальні труднощі, ускладнює забезпечення якісної освіти для підростаючого покоління. Тому постає нагальна потреба у пошуку ефективних рішень для забезпечення стабільності освіти та її адаптації до реалій сьогодення.

Мета конференції полягала у розгляді проблем сучасної освіти та обґрунтуванні основ й стратегій розвитку освіти в контексті сучасних процесів глобалізації та інтернаціоналізації; обговоренні проблем тенденцій та перспектив розвитку освіти в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз та викликів; представленні й узагальненні інноваційного педагогічного досвіду в координатах неперервної освіти; налагодженні співпраці та обміну досвідом між здобувачами вищої освіти, молодими вченими, науковцями та фахівцями-практиками.

Символічно, що конференція відбулася у Міжнародний день студента. Адже молодь, яка сьогодні робить перші кроки у науковій діяльності, є відзеркаленням інтелектуального та культурного потенціалу нації, від чого залежить її майбутнє, економічний і суспільний розвиток. Тому захід став своєрідною платформою для здобувачів вищої освіти та молодих учених, яка допомогла знайти одностудентів, об'єднатись у науковій дискусії, продемонструвати свою позицію й обмінятися ідеями.

Сподіваємося, що матеріали конференції будуть корисними для здобувачів освіти, науковців, педагогічних працівників, фахівців-практиків, а також допоможуть визначити нові перспективні вектори майбутніх наукових досліджень у сфері освіти.

Бажаємо натхнення та нових наукових звершень задля нашої спільної справи – розвитку освіти в мирній і незалежній Україні.

З найкращими побажаннями
Організатори конференції

Кирило НЕТИКША,
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Микола КУДІНОВ,
кандидат педагогічних наук
Бердянський державний педагогічний університет
(м. Запоріжжя)

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕНЕРДЖАЙЗЕР-ВПРАВ У РЕАЛІЯХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

У сучасній освітній системі часто виникає питання щодо ефективності традиційних методів навчання та їх здатності відповідати вимогам часу. Інформаційна перенасиченість, швидкість змін у технологіях та суспільстві, необхідність підготовки учнів до життя у світі, що постійно змінюється, створюють нові виклики для освітян. Важливо не лише забезпечити учнів знаннями, але й навчити їх самостійно мислити, знаходити рішення у складних ситуаціях та застосовувати отримані знання на практиці. Однією з найбільших проблем, з якою стикаються сучасні вчителі, є зниження мотивації учнів до навчання. Учні часто сприймають школу як щось, що не має відношення до реального життя, тому виникає необхідність у пошуку методів, які могли б змінити їхнє ставлення до навчання та зацікавити їх у пізнавальному процесі.

Саме з цією метою розробляються інноваційні підходи до навчання, які передбачають інтерактивність, залучення учнів до вирішення реальних проблем та створення умов, у яких вони стають активними учасниками освітнього процесу. Одним із таких підходів є використання Енерджайзер-вправ, що спрямовані на активізацію навчальної діяльності через використання цікавих, нестандартних завдань, що викликають в учнів бажання шукати нові підходи та рішення. Основна ідея цього методу полягає в тому, щоб створити навчальні ситуації, які провокують спонукають учнів до мислення, змушують їх переглядати свої звичні підходи до навчання і змушують працювати не лише над засвоєнням матеріалу, але й над розвитком своїх інтелектуальних і творчих здібностей.

У педагогічній науці активно ведуться дослідження, спрямовані на пошук нових методів і прийомів навчання, які могли б активізувати учнів і зробити освітній процес більш цікавим і продуктивним. Зокрема, одним із

таких напрямків є дослідження мотиваційної сфери учнів та способів її підвищення. Дослідження показують, що мотивація до навчання у школярів поступово знижується через використання однотипних завдань і відсутність інтерактивних елементів на уроках [3; 4; 5].

Так, у працях Г. Сімона зазначається, що використання проблемних ситуацій на уроках сприяє розвитку критичного мислення учнів, оскільки вони змушені не просто запам'ятовувати матеріал, а шукати рішення у складних умовах. Це відповідає принципам навчання через дію, коли учні засвоюють нові знання шляхом вирішення реальних проблем [6]. У свою чергу, Д. Андерсен та К. Хофман у своїх дослідженнях звертають увагу на ефективність гейміфікації в освітньому процесі, яка, на їхню думку, дозволяє зробити навчання більш цікавим для учнів. Використання ігрових елементів та нестандартних завдань підвищує залученість учнів, збільшує їхню активність на уроках та стимулює до самостійного пошуку інформації [1].

В Україні також проводяться активні дослідження щодо впровадження нових методик навчання у загальноосвітні школи. Роботи В. Гнатюка та О. Савченко демонструють позитивний вплив інтерактивних методів на успішність учнів [2]. Вони наголошують на тому, що інтерактивні завдання стимулюють учнів до активної участі у навчанні, сприяють формуванню самостійності та відповідальності за результати своєї роботи. Використання Енерджайзер-вправ, які поєднують у собі елементи проблемного навчання та гейміфікації, є логічним продовженням цих досліджень. Вони не лише залучають учнів до вирішення цікавих завдань, але й провокують їх на пошук нестандартних рішень, що сприяє розвитку творчого мислення.

Енерджайзери (або енергійні вправи) – це короткі інтерактивні вправи, які використовуються для активізації групи або учнів під час освітнього процесу, тренінгів або нарад. Метою енерджайзерів є підвищення рівня енергії учасників, активізація уваги, зняття напруги або втоми, а також стимулювання групової взаємодії. Вони зазвичай тривають кілька хвилин і включають фізичну активність, командну гру або інтелектуальні завдання.

Ключові особливості та функції енерджайзерів:

- *Активізація:* енерджайзери допомагають відновити концентрацію та увагу учасників під час тривалої навчальної діяльності або тренінгу.

- *Поліпшення настрою:* вони можуть покращити настрій, сприяють розрядженню, знімають психологічне напруження.
- *Підвищення залученості:* використання енерджайзерів створює більш динамічну атмосферу, що сприяє збільшенню зацікавленості в освітньому процесі та спонукає до активнішої участі.
- *Соціалізація:* енерджайзери часто спрямовані на взаємодію між учасниками, що сприяє розвитку командного духу, покращенню комунікації та зміцненню стосунків у колективі.

Для проведення дослідження було обрано експериментальну методику, яка дала змогу перевірити ефективність упровадження Енерджайзер-вправ в освітній процес. Експеримент проходив на базі Дніпровської гімназії № 10 (м. Дніпро), де учні були поділені на дві групи: експериментальну та контрольну. Експериментальна група працювала з використанням Енерджайзер-вправ, тоді як контрольна група продовжувала навчатися за традиційною методикою. Експеримент охоплював кілька предметів, включаючи математику, інформатику та уроки технологій.

Для оцінки результатів експерименту використовувалися такі методи дослідження: спостереження за поведінкою учнів на уроках, анкетування для визначення рівня їхньої зацікавленості та активності, а також аналіз результатів тестування. Основним інструментом для кількісного аналізу результатів була математична статистика, яка дозволила точно визначити вплив методики Енерджайзер-вправ на успішність учнів.

Результати експерименту свідчать, що учні експериментальної групи продовжували демонструвати вищий рівень зацікавленості та активної участі в навчальній діяльності, ніж їхні однолітки з контрольної групи. Після серії уроків, де використовувалися методи Енерджайзер-вправ, учні стали більш впевненими у своїх можливостях, що проявлялося у тому, як вони підходили до виконання завдань. Вони були менш схильні боятися помилок, що є важливим показником для розвитку креативного мислення. Використання провокаційних питань і нестандартних завдань дал можливість учням не лише краще засвоїти матеріал, але й активно застосовувати отримані знання на практиці.

Рис. 1. Приклад Енерджайзер-вправи з розрізання квадрата 8x8 та побудови прямокутника 13x5

На основі проведеного дослідження можна зробити кілька важливих висновків. По-перше, використання Енерджайзер-вправ є ефективним інструментом для активізації навчальної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл. Воно не лише підвищує зацікавленість учнів у навчанні, але й сприяє розвитку їхніх творчих та критичних навичок. Учні, які працювали за цією методикою, продемонстрували кращі результати у виконанні завдань, що вимагали нестандартного мислення, і були більш активними під час уроків.

По-друге, метод Енерджайзер-вправ допомагає подолати проблему низької мотивації учнів, що є одним із найбільших викликів сучасної освіти. Використання цікавих завдань, що провокують до мислення та обговорення, дозволяє зробити навчання більш привабливим для школярів. Це допомагає не лише підвищити рівень успішності, але й стимулює учнів до самостійної роботи, що є важливою навичкою в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Таким чином, у провадження методики Енерджайзер-вправ можна рекомендувати для використання на уроках технологій у загальноосвітніх школах, оскільки вона довела свою ефективність у підвищенні мотивації, активності та успішності учнів. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розширення використання цієї методики на інші вікові групи та навчальні предмети.

Список використаних джерел:

1. Андерсен Д. Р., Хофман К. Гейміфікація у навчанні : практичний посібник. Нью-Йорк : Routledge, 2018. 189 с.

2. Гнатюк В. Г., Савченко О. О. Інтерактивні методи навчання: теорія і практика. Львів : Світ, 2020. 288 с.
3. Дуткевич Т. В. Психологічні основи використання інтерактивних методів навчання у процесі підготовки спеціалістів з вищою освітою. *Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога* : зб. наук. праць. Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2003. С. 26–32.
4. Інтерактивні методи навчання: Досвід впровадження / за ред. В. Д. Шарко. Херсон : Олді-Плюс, 2000. 210 с.
5. Романов П. Сучасні технології навчання. Київ : Наукова думка, 2020. 155 с.
6. Сімон Г. Проблемне навчання в класі. Лондон : SAGE Publications, 2017. 198 с.